

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Ахмедов Ёдгорбек Олимжонович

Навоийский государственный педагогический

институт, независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7307842>

Профессионалы, которые разрабатывают и настраивают программное обеспечение, называются программистами. Они могут управлять ПК через одну линию, которая включает в себя закодированные фрагменты данных. Несколько символов в определенной последовательности включают музыку, отправляют документ на печать или открывают определенную страницу на интернет-ресурсе.

Характеристики программ таковы, что на современных компьютерах постоянно запущено и активно работает большое количество программного обеспечения с различными функциями. В то же время есть программы, которые выполняют арифметические действия, строят диаграммы, рисуют или помогают вам оставаться на линии с людьми, разговаривающими по почте. Однако ничто не активируется таким же образом. Все работает под воздействием операционной системы. Большие автоматические производственные машины, компьютеры и другие серьезные механизмы всегда работают в режиме повторения одного и того же алгоритма, но для персонального компьютера не подходит частое повторение команды. Типы программного обеспечения определяются программистами по их практической значимости. Если бы не было операционной системы, все функции и алгоритмы пришлось бы включать в один огромный код, что потребовало бы огромных затрат времени. Операционная система берет на себя большинство рутинных задач и позволяет пользователям работать в режиме многозадачности.

Таким образом, можно будет работать от двух до неограниченного количества редакторов или визуализаторов одновременно.

Целевое ПО Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер, в основном делится на 3 типа:

- практический;
- систематический;
- инструментальный.

Это часть системы, которая помогает отслеживать и контролировать компьютерное оборудование. Сюда входят оперативная память, ЦП,

видеокарты, устройства ввода-вывода и программное обеспечение для управления сетью.

Наиболее распространенный тип классификации включает в себя графические и текстовые редакторы, браузеры, базы данных и все, что люди используют в своей обычной работе на компьютере. Также в него входят антивирусные пакеты, бухгалтерия и различные архивы. Смысл этой разновидности заключается в выполнении четко поставленной задачи: рисование, расчеты, открытие веб-страниц, написание текста. Если утилита нужна для конкретного действия, она считается приложением. Ишлаш тартиби буйича компютердан қанча одам фойдаланишини аниқлаш биирнчи қадамни билдиради, кейин у гуруҳларга бўлинади. Дастурий таъминот қуйидагилар бўлиши мумкин:

- Индивидуальный - используется только одним пользователем с логином и паролем;
- Групповой — доступ предоставляется нескольким людям или группе людей на предприятии;
- Сеть — любой, кто распространяет копии программного обеспечения по сети, может использовать его.

Масштаб зависит от набора функций и ресурсов, которые использует система, будь то небольшая графическая утилита или большая база данных, а также многих других элементов и делится на следующие виды:

- маленький;
- средний;
- большой.

С точки зрения стабильной работы считается, что стабильные элементы безопасности способны правильно выполнять свои функции при длительном использовании. Они не требуют модификации и справляются с ожидаемым размером рабочей нагрузки.

Среди оборудования, которое находится в постоянном развитии и доработке, есть и нестабильные, пока это может гарантировать его бесперебойную работу в будущем. Такие программы делятся на 3 класса:

- Стабильный – изменения маловероятны;
- средняя стабильность – изменения вносятся дискретно;
- нестабильные - постоянные замены.

По функциям программное обеспечение делится на следующие виды, в зависимости от целей, поставленных перед программами, функционал

может быть узким или широким. Любое программное обеспечение можно условно разделить на несколько видов:

- Машинная логика. Его задачей является обработка программного обеспечения и представление его в виде сознательного программного кода с определенными характеристиками и структурой;
- Интерфейс. Его функциональные возможности включают обработку и переработку двоичной системы в удобную для пользователя систему, с помощью которой может быть создана удобная для пользователя человеко-компьютерная среда.
- Оборудование-механик. Эта программа должна интегрировать различные части компьютера для передачи сигнала между компонентами.
- Информационно-командная. Создает логистическую структуру и отправляет ее на исполнение.
- Применяемый.

Выполнение логических, математических, физических и других операций с данными. Их работа состоит в том, чтобы обработать массив таким образом, чтобы решить поставленную задачу. Безопасность является наиболее важным требованием к программному обеспечению, а безопасность играет большую роль для многих крупных компаний. Они не имеют права разглашать информацию, поскольку это грозит потерей прибыли или репутации. Поэтому подбираются самые эффективные антивирусы, данные шифруются, а доступ есть не у всех.

Даже самые ответственные учреждения, требующие их надежности, не могут себе позволить покупку или установку сомнительного бесплатного ПО, что не оправдывает использование такого ПО даже при уникальности функционала.

Программа Yenka Electricity and Magnetism - это программа, которая предоставляет возможности для создания и наблюдения экспериментов, связанных с отделами электродинамики и магнетизма при моделировании физических процессов, и из этой программы обучение организовано через интерактивную электронную доску, графический планшет и в то же время время можно использовать персональный компьютер для выполнения самостоятельной работы [8; стр. 5]. Эта программа является одной из самых мощных программ для выполнения таких задач, как наблюдение за физическими явлениями в формате 3D, проведение экспериментов и моделирование процессов различного уровня сложности. Возможности этой программы очень широки, ниже

приведены несколько примеров моделей, созданных с помощью программы:

- Для части цепи была создана модель электрической цепи (рисунки 1 и 2) в донесении знаний и умений по теме Закон Ома до слушателя.

1 Сопротивление проводника, по которому протекает ток 1 А при напряжении на зажимах 1 В.

$$I=kU=U/R$$

График зависимости силы тока в проводнике от напряжения называется вольт-амперной характеристикой.

$$R=\rho l/S;$$

ρ – удельное сопротивление, физическая величина, определяемая сопротивлением проводника на единицу длины и единицы площади.

Относительное сопротивление зависит от температуры.

$$\rho=\rho_0(1+\alpha t^{\circ}C)$$

α - температурный коэффициент сопротивления.

$$R=\rho l/S=\rho_0(1+\alpha t)l/S=R(1+\alpha t)$$

$$R=\rho l/S;$$

Сопротивление данного проводника при 0°С.

Рисунок - 1

Модель на рисунке 1 демонстрирует полученные знания и навыки о наличии или отсутствии тока в электрической цепи, направлении электрического тока, последовательном и параллельном соединении проводников.

Рисунок - 2

По рисунку 2 видно, что сила тока в различных участках электрической цепи прямо пропорциональна напряжению в этом участке. Программа Yenka Electricity and Magnetism optima позволяет с большой точностью рассчитать значения физических величин в эксперименте наряду с моделированием физических процессов на компьютере, зависимости между физическими величинами строят графики, сохраняют разработанные модели и распечатывают их в бумажном варианте.

Литература:

1. Травкин А. Строители стали строже подходить к выбору ПО. [Электронный ресурс] // Информационные технологии в строительстве. – 2009. – №92. – URL: [http:// www.grandsmeta.ru/ n13-2009int/ pages/id_1688](http://www.grandsmeta.ru/n13-2009int/pages/id_1688)
2. Суарес М. Опыт применения отечественных ERP-систем в строительстве // Системы автоматизации предприятия, 11.02.2008
3. Juraev Kh. Ways of using educational materials on alternative energy sources at natural lessons// European science review. – Austria, 2018. № 1-2. – Pp. 177-180.
4. Jo'rayev H.O., Quliyeva Sh.H. va boshq. Texnik ijodkorlik va dizayn. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Turon Zamin Ziyo, 2015. – 240 б.
5. Qahhorov S.Q., Juraev H.O. Modeling of heat-physical processes in solar dryers//Journal of Critical reviews. –Kuala Lumpur, 2020. № 7. – Pp. 9–15.